

De la révolution des entérobactéries à la révolution néolithique : Comment l'espèce humaine modifie l'âge des bactéries ?

Abstract:

For a long time, paleopathology and microbiology have linked the emergence of human infectious diseases to the Neolithic transition, particularly to agriculture, sedentism, and animal domestication. This view was largely based on osteoarchaeological evidence showing an increase in skeletal lesions consistent with infection among early farming populations, while hunter-gatherers were often portrayed as more biologically resilient.

Recent advances in bacterial genomics have significantly revised this framework. Genomic data indicate that many microorganisms associated with human disease are far older than the advent of agriculture and that pathogenicity often represents a secondary, context-dependent evolutionary state rather than an original condition. Bacterial evolution does not proceed at a constant rate, and disease emergence is closely tied to changes in human ecology, including population density, mobility, and diet.

Disease should therefore be understood as a historical and social phenomenon as much as a biological one. Integrating genomic and historical data highlights differences in temporal scale that help explain the apparent mismatch between the deep evolutionary age of microbial lineages and the timing of major epidemic events.

Résumé

Depuis longtemps, la recherche en paléanthropologie – notamment en paléopathologie – et en microbiologie s'accordait sur l'idée que la diversité des bactéries dites pathogènes coïncidait naturellement avec l'émergence de l'agriculture. Cette conception a été renforcée par l'étude de nombreuses collections ostéoarchéologiques mettant en évidence des lésions compatibles avec des processus infectieux. Il en a découlé l'hypothèse selon laquelle les maladies infectieuses humaines seraient apparues principalement au moment de la domestication des plantes, de l'intensification des contacts entre l'homme et les animaux, et de la sédentarisation (Armelagos & Harper, 2005).

Dans ce cadre interprétatif, les populations de chasseurs-cueilleurs étaient souvent décrites comme plus résilientes et relativement épargnées par les maladies. Ce schéma évolutionniste, largement hérité des données archéologiques et anthropologiques, a longtemps dominé la lecture du passé sanitaire humain. Toutefois, une telle vision résulte davantage d'une interprétation fondée sur les manifestations visibles de la maladie que d'une compréhension globale de l'histoire évolutive des microorganismes (Roumagnac et al., 2006).

Cette problématique a été profondément renouvelée par le développement des techniques de séquençage génomique bactérien. Celles-ci permettent aujourd'hui d'estimer les taux de substitution moléculaire, d'analyser la conservation génomique entre lignées, et surtout de mettre en évidence le rôle central du transfert horizontal de gènes, caractéristique de nombreuses bactéries classées comme pathogènes. (Roumagnac et al., 2006)

Les données génomiques suggèrent ainsi que l'origine de nombreuses bactéries associées aux maladies humaines est bien plus ancienne qu'on ne le pensait. La première bactérie n'ayant pas nécessairement été la première à infecter l'homme, la pathogénicité apparaît comme un état évolutif secondaire, dépendant du contexte écologique. De plus, les bactéries n'évoluent pas à un rythme constant, et nombre d'estimations reposent davantage sur la génomique comparative de souches modernes que sur l'ADN ancien des microorganismes.

Des agents tels que *Helicobacter pylori*, *Salmonella*, *Mycobacterium tuberculosis* ou encore *Plasmodium falciparum* auraient ainsi coexisté avec les populations humaines depuis des périodes très anciennes, voire antérieures à la sortie de l'Homme d'Afrique. Ils n'étaient pas nécessairement pathogènes à l'origine. Ce qui importe davantage, ce sont les transformations du mode de vie humain — migrations, densification des populations, nouveaux régimes alimentaires, nouvelles écologies de transmission — qui ont offert aux bactéries des conditions favorables à l'émergence de formes infectieuses.

La confusion fréquente entre maladie et présence bactérienne repose en grande partie sur l'observation des maladies cliniquement visibles et des grandes épidémies historiques, alors que la maladie est avant tout un phénomène historique et social, qui ne se réduit pas toujours à une réalité biologique immédiate.

Dans ce cadre, nous analyserons la complexité des relations entre les données génomiques — telles que l'âge des lignées, les événements de diversification, les goulots d'étranglement évolutifs ou la sélection purificatrice — et les données historiques, incluant les épidémies, les mortalités massives, les ruptures démographiques et leur mémorisation collective.

Nous montrerons comment les reconstructions génomiques entrent parfois en discordance apparente avec les événements historiques ayant marqué les grandes périodes épidémiques.

A) Le débat entre les 1970 et 1980 :

On pourrait considérer que la paléopathologie trouve ses racines dans ce vieux débat philosophique qui opposait les visions de Jean-Jacques Rousseau et de Thomas Hobbes. Pour Rousseau, l'homme, dans sa vie nomade et solitaire avant l'émergence de la société, connaissait un bonheur accessible et réel. L'entrée dans la société, avec l'apparition des institutions et des interactions complexes, le rendait corruptible. À l'inverse, Hobbes, plus sceptique à l'égard de tout idéal naturaliste, soutenait que c'est

précisément la société qui stabilise l'individu. La société – le Léviathan – modère la barbarie supposée de la nature et rend l'homme véritablement humain.(Graeber & Wengrow, 2021)

Autrefois, ce n'était qu'un débat philosophique, parfois enrichi d'idéologies et de justifications discutables. Mais cette dualité persistante entre nature et culture, civilisé et sauvage, a trouvé un écho dans l'archéologie moderne, notamment à travers le concept de révolution néolithique. Ce concept, développé par l'archéologue australien Vere Gordon Childe (1892-1957), popularisé dans les années 1920, désigne les premières transformations majeures du Proche-Orient. Le terme de « révolution » souligne l'importance et l'ampleur des changements qui affectèrent profondément les communautés, tant sur le plan économique que social.(Cohen et al., 2013)

Une vieille croyance s'est longtemps imposée : celle selon laquelle le passé humain, au cours du dernier million d'années, n'a été qu'un long récit de progrès. La modernité aurait été progressivement imposée par le développement des techniques et par l'essor du surplus productif. L'agriculture a joué un rôle central dans ce processus. La domestication des plantes et des animaux aurait permis à l'espèce humaine de passer du stade « archaïque » au stade « moderne », et ce sur tous les plans : comportemental, alimentaire, et dans sa capacité à transformer son environnement – urbanisme, villes, agglomérations – ainsi que dans l'émergence d'institutions complexes.(Harper & Armelagos, 2013; Warinner et al., 2022; Zuckerman et al., 2014)

Cette vision de l'histoire a longtemps dominé la littérature anthropologique, qui s'appuyait essentiellement sur les données archéologiques. Les conclusions étaient tirées des fouilles et des sondages, en se concentrant principalement sur l'évolution des systèmes techniques et des artefacts à travers le temps(Fox et al., 1996).

Toutefois, cette vision linéaire du progrès commença à être remise en question à la fin des années 1970. Comment peut-on affirmer l'existence d'un « progrès » dans l'histoire humaine sans examiner l'apparition des pathologies, l'évolution des réponses immunitaires ou encore les adaptations face au stress et aux contraintes environnementales ? Ces questions ont trouvé des réponses de plus en plus précises au cours des dernières décennies, en grande partie grâce au développement de la paléopathologie. Cette discipline se spécialise dans l'étude des lésions, des traumatismes et des réponses immunitaires conservées dans les restes osseux des populations anciennes, offrant ainsi un regard direct sur les conséquences biologiques de l'histoire humaine (Briggs & Summons, 2014; Warinner et al., 2015)

Par ailleurs, la paléopathologie dispose aujourd'hui de matériaux aussi riches que ceux d'un pathologiste contemporain. Il s'agit de restes humains bien conservés, permettant des analyses détaillées selon l'âge, le sexe ou le statut social des individus. Cette discipline permet également d'évaluer les conditions médicales au moment du décès. Grâce à la paléoparasitologie, il est même possible de détecter la présence de parasites dans des excréments fossilisés, révélant les infections intestinales et leur impact sur les populations anciennes(Diamond, 2005; *Effondrement*, 2013).

Ainsi, la paléopathologie offre une lecture de l'histoire humaine qui dépasse les intentions, les abstractions ou les émotions. Elle révèle une dynamique biologique concrète, visible à travers la croissance, les lésions osseuses, et la présence de maladies telles que l'anémie, la tuberculose ou la lèpre. Elle permet de comprendre comment les hommes et les femmes du passé ont vécu, souffert et survécu dans leur environnement, offrant une dimension biologique essentielle à l'étude de notre histoire.

Le constat des paléopathologistes est plus nuancé et, parfois, alarmant. L'histoire humaine ne suit pas une trajectoire de progrès linéaire et stable. Au contraire, on observe de véritables basculements épidémiologiques, avec l'émergence de nouveaux pathogènes et de maladies, en décalage total avec l'idée reçue selon laquelle les populations préagricoles – chasseurs-cueilleurs – auraient connu un déclin sanitaire progressif. Ce n'est pas le cas. Par exemple, vers 3000 ans avant notre ère, en Grèce et en Turquie, la taille moyenne des chasseurs-cueilleurs à la fin des âges glaciaires était élevée : environ 1,75 m pour les hommes et 1,65 m pour les femmes. En revanche, chez les populations adoptant un mode de vie agricole, cette stature a considérablement diminué, atteignant en moyenne 1,60 m chez les hommes et 1,52 m chez les femmes.

Figure 1 Exemple de sépulture néolithique : la mort a été couchée sur le côté (décubitus latéral), des poteries ont été déposés près de la tête. Sources DRAC Picardie

Figure 2 Bas-relief égyptiens des labours et les semailles de la XIXe dynastie. Tombe de Sennedjem

Lors de fouilles dans les terres funéraires des vallées de l'Illinois et de l'Ohio, à Dickson Mounds, les archéologues ont exhumé environ 800 squelettes. Ces découvertes offrent un panorama des changements de santé survenus lorsque les populations de chasseurs-cueilleurs ont progressivement abandonné leur régime traditionnel au profit de la culture du maïs, vers 1150 de notre ère. Les conséquences furent lourdes : forte détérioration de l'émail dentaire révélant la malnutrition, anémie ferriprive, multiplication des maladies infectieuses et augmentation des affections dégénératives de la colonne vertébrale.

Les études de George Armelagos et de ses collègues de l'Université du Massachusetts montrent que les premiers agriculteurs ont payé le prix de leur nouveau mode de subsistance. Son coauteur, Mark Cohen, dans *Paleopathology at the Origin of Agriculture*, à la State University of New York à Plattsburgh, soutient : « Je ne pense pas que la plupart des chasseurs-cueilleurs aient pratiqué l'agriculture avant d'y être contraints, et quand ils sont passés à l'agriculture, ils ont troqué la qualité contre la quantité... ». Armelagos ajoute : « Quand j'ai commencé à avancer cet argument il y a

dix ans, peu de gens étaient d'accord avec moi. Aujourd'hui, c'est devenu un point de vue respectable, bien que toujours controversé dans le débat... ».(Armelagos & Harper, 2005)

Il apparaît donc que les chasseurs-cueilleurs ont adopté l'agriculture davantage par contraintes que par choix. Les désavantages de ce changement furent marqués : l'espérance de vie à la naissance dans les communautés pré-agricoles était d'environ vingt-six ans, tandis que dans les sociétés post-agricoles, elle descendait à dix-neuf ans. Ces épisodes de stress nutritionnel et de maladies infectieuses ont considérablement affecté leur capacité à survivre.(Cohen et al., 2013; Harper & Armelagos, 2013)

Pour obtenir une vue d'ensemble, voire mondiale, des dynamiques sanitaires depuis l'avènement de l'agriculture, un colloque fut organisé en 1982 par la Wenner-Gren Foundation. Cet événement réunit des anthropologues, archéologues et médecins du monde entier, chacun apportant ses recherches selon des contextes géographiques spécifiques. Les participants utilisaient des données issues de l'analyse des squelettes humains et de la paléopathologie pour mesurer l'impact de la révolution néolithique et des changements précédents dans les économies alimentaires des chasseurs-cueilleurs préhistoriques sur la santé humaine.

La conférence adopta un format de « comparaison contrôlée », afin d'identifier des tendances sanitaires communes à différentes régions du monde et à des sous-ensembles de populations, plutôt que de se concentrer sur le diagnostic de pathologies particulières ou sur l'histoire d'une maladie spécifique(Cohen et al., 2013).

Les résultats de ce colloque aboutirent à la publication du célèbre ouvrage *Paleopathology at the Origin of Agriculture* (1982), dont Mark Cohen et George Armelagos furent les éditeurs. Ce livre fut réédité en 2013, deux ans avant le décès d'Armelagos, consolidant les fondements de la paléopathologie comme discipline clé pour comprendre l'impact biologique de la transition agricole sur l'homme.

Un tel constat a incité de nombreux chercheurs à revisiter le concept de progrès pendant la période de transition vers l'agriculture. Armelagos et ses collègues ont suivi cette approche, en s'inspirant du cadre théorique d'Abdel Omran sur les trois transitions épidémiologiques : la première phase, l'« âge des épidémies et des famines », la seconde marquant le recul des maladies infectieuses, et la troisième, contemporaine, caractérisée par l'émergence des maladies dégénératives.

Jared Diamond fut l'une des figures les plus radicales à considérer que l'avènement de l'agriculture représentait une mauvaise adaptation, qu'il qualifiait de « fin de l'enfance » de l'humanité. Dans un article célèbre, il alla jusqu'à affirmer que l'agriculture constituait l'une des plus grandes erreurs de l'histoire humaine, valorisant de manière critique la période des chasseurs-cueilleurs, que beaucoup avaient tendance à idéaliser ou à raccourcir.

B) A quand apparaissent les bactéries pathogéniques ?

L'apparition de l'humanité se situe approximativement entre 200 000 et 150 000 ans avant notre ère. Les premières traces de comportements associés à la modernité sont observées dans la région des Grands Lacs, en Afrique de l'Est, avant de s'étendre progressivement vers le Proche-Orient et l'Asie. Au cours des phases d'expansion, notamment en Eurasie et plus tard dans le sud de l'Asie, le mode de vie universel reste celui des chasseurs-cueilleurs. (Lahr, 1996; Stringer, 2012)

Ce qui complexifie la recherche, c'est notre connaissance limitée de la coévolution entre les bactéries et l'homme. Les bactéries existaient-elles déjà durant l'évolution des premiers Homo, au cours des deux derniers millions d'années, avec des espèces telles que les Paranthropes, Australopithèques afarensis et africanus, Homo habilis ou Homo erectus. La réponse demeure incertaine. (Stringer, 2012; Wolpoff, 1994, 1994)

On peut toutefois affirmer qu'une grande partie des phylums bactériens aujourd'hui disparus étaient probablement partagés avec les grands singes. Les microbiotes intestinaux qui structurent notre système digestif actuellement semblent avoir suivi une longue trajectoire de coévolution, bien avant l'émergence de l'homme moderne. Cela implique-t-il pour autant une pathogénicité ? La question reste ouverte, et souligne l'importance de comprendre ces interactions anciennes pour appréhender la santé humaine et l'évolution de notre microbiome.

Figure 3 Joseph, 9ans, mordu par un chien enragé est condamné. Il reçoit une première dose le 6 juillet 1865. Un grand pas pour la médecine. @Adoc-photo

C'est ce débat qui persiste de nos jours. Les recherches anthropologiques s'accordent pour affirmer que, durant les 10 000 dernières années dans l'Ancien Monde, puis dans le Nouveau Monde, le développement des cultures principales et la domestication des plantes ont favorisé la rencontre entre les agents pathogènes et l'homme. Cela renforce l'idée, avancée par certains auteurs, selon laquelle l'agriculture a entraîné une explosion des infections.

Par exemple, Sprent (1969) suggère que les agents pathogènes humains peuvent généralement être regroupés en deux grandes catégories: d'une part, ceux dits « ancestraux », qui infectaient nos ancêtres ainsi que les anthropoïdes, et d'autre part, ceux acquis plus récemment au cours de l'histoire humaine. Ces derniers correspondent souvent à des zoonoses, c'est-à-dire des infections transmises de l'animal à l'homme. Les zoonoses peuvent se contracter par piqûres d'insectes, morsures d'animaux, ou encore par la chasse, la préparation et la consommation d'animaux.

Cependant, tout cela ne répond pas à la question fondamentale : comment certaines bactéries sont-elles passées d'un état non pathogène à un état pathogène ? Cette transition reste pour l'instant hypothétique.

Ces observations s'insèrent également dans nos connaissances contemporaines sur l'interaction hôte-pathogène. Le sort d'un agent pathogène et la durée de son incubation dépendent de l'adéquation, ou de l'inadéquation, de l'hôte. Aujourd'hui, nous savons que l'homme ou un autre vecteur peut offrir au microbe envahisseur un environnement similaire à celui de son hôte naturel. Parfois, ce changement de niche peut n'être que temporaire, mais il peut suffire à permettre l'émergence de nouvelles infections.

En effet, Jared Diamond et ses collègues soutiennent que, parmi les 15 maladies humaines classiques identifiées dans les zones tempérées, huit ont probablement ou possiblement été transmises par des animaux domestiques. Il s'agit notamment de la diphtérie, de la grippe A, de la rougeole, de la coqueluche, de la variole et de la tuberculose. D'autres maladies, comme l'hépatite B ou celles liées aux rongeurs (peste, typhus), proviennent d'animaux moins connus, tandis que quatre maladies (rubéole, syphilis, tétanos, typhoïde) ont une origine encore incertaine. Selon Diamond, il y a environ 11 000 ans, le développement de l'agriculture a favorisé la transformation d'agents pathogènes animaux en agents pathogènes humains, par une intensification du contact entre l'homme et les animaux domestiques (Diamond, 2005).

Il est intéressant de constater que, comparativement aux zones tempérées, moins de maladies tropicales proviennent d'animaux domestiques. Pourquoi les maladies humaines tempérées et tropicales diffèrent-elles ainsi quant à leur origine ? Une partie des maladies tropicales, comme le paludisme, la dengue, la fièvre jaune ou le *Plasmodium vivax*, proviennent de primates, les grands singes constituant les animaux les plus proches de l'homme et représentant donc des barrières interspécifiques relativement faibles pour la transmission des agents pathogènes. Dans les zones tempérées, ce sont principalement les animaux domestiques qui jouent ce rôle de vecteur.

Toutefois, ces approches restent encore hypothétiques, et la contribution de la génomique bactérienne complexifie davantage la compréhension de l'origine des maladies. Diamond et ses collaborateurs suggèrent que, à certains moments de l'histoire, la pathogénicité des agents infectieux participe à une « mémoire collective » et peut se manifester physiquement dans les populations humaines.

Mais, la biorchéologie et la paléopathologie ne peut connaître sur un temps long à quand certains pathogène aujourd'hui mondialement reconnu sont devenus aujourd'hui pathogène. Le contexte revient-il toujours à l'essor de l'agriculture ? Comment les changements alimentaires et de modes vie ont-ils changé le génomique des bactéries ? L'épopée de l'agriculture détermine-t-il l'âge des bactéries.

C) Quels sont les âges des bactéries ?

En effet, les plus anciennes collections de souches bactériennes datent des années 1890, peu après la naissance de la bactériologie médicale. Les descriptions initiales des maladies étaient principalement cliniques et ne permettent pas à elles seules une attribution définitive à un agent bactérien particulier. La taxinomie bactérienne médicale reposait alors sur des observations individuelles, ou parfois sur quelques bactéries capables de laisser des lésions caractéristiques sur les squelettes (Falush et al., 2003).

Ces dernières années, il apparaît clairement que la paléopathologie descriptive seule ne peut plus suffire à reconstituer les conditions de santé passées. La complexité évolutive des bactéries nécessite désormais l'approche de la génomique comparative. Cette dernière permet de retracer l'histoire évolutive à court terme de multiples clades bactériens, dont la diversité converge vers un ancêtre commun récent (MRCA) ayant existé il y a plusieurs décennies. C'est le cas, par exemple, d'un clone de *Staphylococcus aureus* connu pour sa résistance aux antibiotiques dans les hôpitaux, ou de *Salmonella enterica* sérovar Agona, dont le MRCA remonte aux années 1930.

Dans les études de génomique comparative, il n'est généralement pas possible d'affirmer qu'une propriété particulière est caractéristique des clones capables de se propager à l'échelle mondiale. À quelques exceptions près, il est également difficile d'identifier de manière définitive des changements génétiques qui pourraient expliquer l'apparition récente de certaines bactéries

Pour concilier les données génétiques avec les données anthropologiques et archéologiques, il a été suggéré que les changements moléculaires chez les bactéries s'accumulent selon un rythme quasi constant, appelé « horloge moléculaire », avec environ une substitution par an. Cette estimation repose sur la séparation des espèces bactériennes comme *Escherichia coli* et *Salmonella enterica*, qui aurait eu lieu il y a environ 160 millions d'années (Neumann et al., 2022).

Cette approche, fondée sur une fréquence d'horloge universelle, a été utilisée pour estimer l'âge d'autres taxons bactériens en fonction de leur diversité génétique. Par exemple, on obtient une séparation d'environ 70 millions d'années pour *Moraxella catarrhalis*, et 40 000 ans pour *S. enterica* sérovar Typh (Neumann et al., 2022).

Certains auteurs en ont déduit que de nombreuses mutations bactériennes dépendent d'événements écologiques majeurs survenus à différentes périodes de l'histoire géologique. Ochman et Wilson ont ainsi construit une échelle temporelle pour

l'évolution bactérienne. En appliquant ces dates, ils ont pu calculer les taux absolus de divergence de l'ARN, qui apparaissent assez uniformes entre les espèces bactériennes et similaires à ceux observés chez les molécules homologues des eucaryotes.

Par exemple, sur la base d'un taux de divergence estimé à partir de l'ARN 16S, proche de 1 % tous les 50 millions d'années, les auteurs estiment que *E. coli* et *S. enterica* Typhimurium partageaient un ancêtre commun entre 120 et 160 millions d'années auparavant. Les comparaisons des régions codantes homologues d'*E. coli* et de *S. enterica* montrent un taux moyen de divergence de séquence sur des sites synonymes de 0,90 % par million d'années.

Certains chercheurs préfèrent estimer le degré de divergence des bactéries en s'appuyant sur le registre fossile de leur hôte. L'un des repères les plus pertinents dans ce domaine est l'association entre endosymbiotes bactériens et insectes hôtes. Moran et ses collaborateurs ont ainsi étudié la divergence du genre *Buchnera*, appartenant aux protéobactéries. Ces bactéries vivent à l'intérieur des cellules des pucerons et sont essentielles à la croissance et à la reproduction de leurs hôtes. Elles se transmettent de manière strictement verticale, c'est-à-dire de génération en génération par le cytoplasme.

Pour estimer la divergence, il faut supposer que cette transmission verticale a été maintenue pendant plus de 100 millions d'années, en parallèle avec l'évolution des lignées de pucerons et de *Buchnera*. Sur la base de l'ARN 16S, l'ancienneté de ces bactéries serait d'environ 50 millions d'années. Toutefois, leur vie en endosymbiose a probablement accéléré leur taux d'évolution (Hendy et al., 2018).

D'autres auteurs ont choisi d'étudier les enzymes, parmi lesquelles huit enzymes clés présentes chez *E. coli*, *S. enterica* et divers mammifères. En supposant que la divergence entre *E. coli* et *S. enterica* coïncide avec la diversification des mammifères, il y a environ 100 millions d'années, cette similitude implique des taux de substitution relativement équivalents pour les acides aminés chez les bactéries entériques et chez les mammifères.

Cependant, chez *E. coli* et *S. enterica*, les substitutions synonymes—celles qui n'affectent pas la séquence d'acides aminés—sont beaucoup plus fréquentes que les substitutions non synonymes. À l'inverse, chez les gènes des grands mammifères, cette différence est moins marquée. La rareté relative des substitutions non synonymes chez les bactéries entériques s'explique vraisemblablement par leur très grande taille de population, qui empêche la fixation par dérive génétique de mutations légèrement délétères.

Les déterminants des changements évolutifs—tels que la taille de la population, le temps de génération et le taux de mutation par génération—diffèrent considérablement entre les bactéries et les animaux. Toute similarité apparente dans les taux de substitution entre ces organismes divergents n'apparaît que lorsque ces facteurs s'équilibrent mutuellement. Certains gènes et protéines évoluent à des rythmes relativement constants à travers les espèces. Néanmoins, il n'existe aucune raison de

supposer que les sites synonymes ou non synonymes suivent un rythme uniforme chez les bactéries et les eucaryotes. Autrement dit, l'évolution bactérienne est caractérisée par une irrégularité notable dans ses rythmes.

Ces estimations présentent toutefois d'importantes limites. Elles ne tiennent pas compte des protéines dont les taux de mutation varient selon les taxons. Les données issues de la génomique comparative montrent que différents pathogènes bactériens évoluent à des vitesses très disparates. Les calibrations initiales fondées sur une horloge moléculaire constante ne sont donc pas fiables. En réalité, les fréquences d'évolution varient d'un taxon à l'autre, avec des valeurs extrêmes qui diffèrent parfois d'un ordre de grandeur. Il a été suggéré que la fréquence de l'horloge moléculaire ralentit avec le temps, un phénomène qui pourrait s'expliquer par la sélection purificatrice. Cette approche permet d'estimer le temps jusqu'à l'ancêtre commun le plus récent (tMRCA). Cependant, ce concept n'est pas applicable à toutes les bactéries, bien qu'il puisse l'être pour *Helicobacter pylori*. En effet, pour *H. pylori*, la fréquence moyenne des substitutions était environ 1 000 fois plus lente pour les lignées bactériennes séparées il y a 50 000 ans que celle observée à court terme, juste après une infection.

Ainsi, les mesures à court terme sont inappropriées pour estimer le tMRCA. La situation est encore plus complexe pour les souches cultivées en laboratoire, dont les taux de mutation diffèrent largement de ceux observés dans la nature. Il est donc impossible de convertir directement les mutations par génération calculées en laboratoire en substitutions par an.

Par ailleurs, les fréquences d'horloge dans la nature ne sont pas indépendantes de la démographie. Elles semblent pouvoir s'accélérer temporairement, comme cela a été observé pour *Yersinia pestis* lors des importantes expansions bactériennes survenues pendant les épidémies de peste.

1) *Salmonella typhi*

Le genre *Salmonella* comprend plus de 2 500 sérovars. Qu'est-ce qu'un sérovar ? Il s'agit d'une variante bactérienne définie par ses antigènes de surface, c'est-à-dire par la manière dont elle réagit avec des anticorps. Ces sérovars sont répartis en deux espèces principales : *S. bongori* et *S. enterica*. Cette dernière se subdivise en plusieurs sous-espèces : I, II, IIIa, IIIb, IV, VI et VII. (Neumann et al., 2022)

Tous les sérovars de *Salmonella* provoquent des maladies grâce à des mécanismes acquis peu après la divergence d'un ancêtre commun. Initialement, *Salmonella* a coévolué avec des espèces à sang froid. La sous-espèce I, en particulier, a étendu son aire d'hôte pour inclure les animaux à sang chaud, constituant le principal réservoir zoonotique pour l'infection humaine. L'évolution de cette sous-espèce au sein de ces hôtes a impliqué l'acquisition d'environ 216 gènes essentiels à la colonisation intestinale. De manière générale, *Salmonella* a évolué comme un agent pathogène gastro-intestinal, infectant la lumière intestinale, la muqueuse et le tissu lymphoïde associé (Hiyoshi et al., 2018; Key et al., 2020).

En parallèle, *Escherichia coli* a évolué comme une bactérie commensale des mammifères. Plusieurs types pathogènes d'*E. coli* ont émergé, se différenciant des souches commensales par la possession de larges groupes de gènes de virulence appelés îlots de pathogénicité, tout en étant dépourvus d'autres éléments génétiques.(Key et al., 2020)

Quant aux *Salmonella* ancestrales, elles sont restées associées aux reptiles jusqu'à la divergence des différentes lignées, il y a environ 30 millions d'années. Ainsi, *E. coli* et *Salmonella* ont suivi des trajectoires évolutives distinctes. Certaines sous-espèces de *S. enterica*, comme IIIa, ont conservé une coévolution avec des hôtes à sang froid, tandis que la sous-espèce I a élargi son aire d'hôtes aux animaux à sang chaud. La principale différence entre *Salmonella* et *E. coli* réside donc dans la présence de gènes spécifiques à chaque espèce.

Aujourd'hui, *S. enterica* sérovar Typhi est responsable de la majorité des infections invasives chez l'homme. Cependant, d'autres sérovares, comme Paratyphi A, ainsi que certaines sous-lignées habituellement non invasives telles que Typhimurium et Enteritidis, sont de plus en plus associées à des cas de salmonelloses invasives et à des décès dans certaines régions du monde(Key et al., 2020).

Les études basées sur des génomes anciens permettent de dresser un panorama historique des salmonelloses invasives. La grande majorité des génomes anciens de *S. enterica* identifiés jusqu'à présent appartiennent à la lignée Para C, qui regroupe les sérovares modernes Paratyphi C, Choleraesuis et Typhisuis. Cette lignée semble avoir été largement répandue pendant plus de deux mille ans, avec des cas préhistoriques détectés depuis la Suisse jusqu'à l'ouest de la Chine (Key et al., 2020; Park & Andam, 2020)

Ces génomes anciens sont particulièrement précieux pour reconstruire l'histoire évolutive de *S. enterica* et évaluer son impact sur la santé humaine. Cependant, bien que la salmonellose ait pu avoir des effets importants sur les populations humaines, les preuves ostéologiques sont quasi inexistantes. En effet, l'étiologie de cette infection se manifeste surtout au niveau viscéral, et non par des lésions osseuses telles que le périostite ou l'ostéomyélite, contrairement à des agents comme *Mycobacterium tuberculosis* ou *Mycobacterium leprae*(Key et al., 2020).

Néanmoins, des preuves génétiques anciennes permettent de retracer sa présence. L'ADN de *S. enterica* a été détecté dans des épidémies du XVI^e siècle au Mexique et du XIV^e siècle en Allemagne. Ces données suggèrent que *Salmonella enterica* Paratyphi était probablement plus répandu dans le passé qu'aujourd'hui. Des analyses d'échantillons dentaires datés de 3634 à 3383 avant notre ère, provenant de la péninsule Ibérique jusqu'à l'ouest de la Mongolie actuelle, ont permis de détecter cette bactérie. Il s'agit de la plus ancienne lignée connue, sœur des lignées modernes. La majorité de ces cas archéologiques est associée à des contextes du Néolithique final ou du Chalcolithique européen.

Les différentes lignées anciennes de *Salmonella enterica* sont généralement des lignées basales, proches de souches généralistes. Ce qui est particulièrement notable, c'est qu'elles ne semblaient pas encore adaptées spécifiquement à l'homme. La plupart de ces lignées anciennes sont retrouvées en Eurasie occidentale : dans les steppes pontiques, l'Europe centrale et les zones de contact pastorales.

À l'âge du Bronze, entre 2500 et 1800 avant notre ère, certaines lignées présentent déjà des positions phylogénétiques plus dérivées et montrent les premières modifications des îlots de pathogénicité SPI. Ces lignées possédaient des traits favorisant la survie intracellulaire et une virulence systémique modérée, mais elles ne portaient toujours pas la capsule Vi spécifique à l'adaptation humaine.

Entre 1800 et 100 avant notre ère, les lignées deviennent plus distinctes et se rapprochent progressivement des lignées modernes. Certaines d'entre elles montrent des liens avec des groupes aujourd'hui associés aux animaux domestiques. Ces lignées « en transition » vers une virulence et une spécialisation humaines se retrouvent en Europe de l'Ouest, dans le bassin méditerranéen et au Proche-Orient.

Les caractéristiques principales de ces lignées intermédiaires étaient une infection majoritairement humaine et une circulation interhumaine limitée. Cependant, il ne s'agissait pas encore de lignées strictement spécialisées à l'homme : la clonalité restait faible et la spécialisation complète n'était pas encore acquise.

Paratyphi C, associée à l'homme, semble déjà circuler à cette époque de transition épidémiologique. Par exemple, une lignée basale de *S. enterica*, vieille d'environ 3000 ans et provenant du Xinjiang à l'âge du Bronze, suggère une diffusion étendue de cet agent pathogène le long de ce qui deviendra plus tard la Route de la Soie. Il s'agit de la première preuve d'une circulation de Paratyphi C chez l'homme, bien avant les témoignages historiques d'épidémies en Chine.

Tous les génomes anciens disponibles montrent l'absence du gène codant pour le polysaccharide capsulaire (SPI-7), élément clé dans l'apparition de la fièvre typhoïde humaine. Au cours de l'évolution de *S. enterica* Paratyphi C, deux gènes distincts apparaissent dans des lignées différentes : la région SPI-7, retrouvée dans le génome XBGM20, confère la capacité d'infecter l'homme et de déclencher des épidémies, tandis que le génome XBOM90, dépourvu de SPI-7, n'aurait probablement provoqué qu'une salmonellose non typhoïde.

Nonobstant la grande diversité génétique observée chez *S. enterica* aujourd'hui, tous les génomes anciens identifiés jusqu'à présent appartiennent soit à la lignée Para C, soit à un groupe plus large de *S. enterica* encore présent de nos jours. Ces génomes anciens forment ce que l'on appelle la « super-branche eurasiennne ancienne ». Très ancienne, remontant à la préhistoire, cette branche montre que les sérovars de *S. enterica* présentaient déjà une hétérogénéité génétique notable.

Parmi ces lignées, on distingue celle dite « néolithique » ou « énéolithique », parfois simplement appelée « Âge du Bronze ». Elle a circulé en Europe entre 3300 et 3100

avant notre ère et s'est propagée à travers l'Europe et l'Asie pendant plusieurs millénaires. Une lignée sœur, découverte en Angleterre (Birkenhead), a quant à elle eu une extension plus restreinte, limitée au sud-ouest de l'Eurasie.

D'autres souches présentent une distribution plus complexe, comme celles identifiées chez les individus OBPOO1 et MAJO22. Certains chercheurs préfèrent les classer dans une « lignée en transition ». Dans l'ensemble, toutefois, la distribution géographique des échantillons ne semble pas varier significativement au sein de cette fenêtre temporelle.

La lignée NEBA semble se propager principalement en lien avec l'expansion des populations d'ascendance steppique. Cependant, certains individus sans ascendance steppe sont également porteurs de cette lignée, comme c'est le cas en Sardaigne et en Crète (individus SUA004, HG040, HGC004).

Outre le remplacement partiel des lignées par la lignée NEBA, on observe déjà les premières preuves d'une épidémie préhistorique de *S. enterica*. Sur le site de Nepluyevsky, trois génomes presque identiques ont été identifiés dans des sépultures contemporaines au sein d'un même kourgane. De même, deux génomes typiques de la lignée basale Para C (KNCO41 et KNCO95), provenant du site de Kamenice en Albanie actuelle, suggèrent une épidémie où des individus auraient été enterrés côte à côte. Ces observations démontrent que les souches préhistoriques de *S. enterica* étaient déjà capables de provoquer des infections invasives mortelles et, potentiellement, des événements épidémiques.

Parallèlement à la diversification de la lignée Paratyphi C, les premières manifestations de la maladie ont été retrouvées en Asie centrale, précédant de plusieurs siècles les premiers cas historiquement documentés. À l'époque de l'Antiquité tardive, vers 700 de notre ère, le sérovar Paratyphi C était déjà présent dans toute l'Eurasie, de l'Ouest de l'Espagne jusqu'à l'Est de la Mongolie.

Pour les spécialistes, le lieu le plus probable de diversification des lignées Para C se situe en Asie centrale. Toutefois, la densité d'échantillonnage la plus élevée se trouve en Europe, notamment entre 1500 et 500 avant notre ère, où de nombreuses lignées de *Salmonella* adaptées à l'hôte ont été identifiées. C'est le cas des montagnes du Tian Shan en Asie centrale. D'autres auteurs suggèrent cependant que l'Europe du Sud-Est a pu jouer un rôle majeur dans la préservation de ces lignées, avec des sites-clés comme celui retrouvé en Albanie.

Que retenir de tout cela ? Contrairement à ce que laissait penser une partie de la littérature paléopathologique, les premières bactéries entériques infectant l'homme ne sont pas apparues ex nihilo. Elles étaient déjà présentes depuis près de 200 millions d'années, en coévolution avec les mammifères. Cette diversité initiale n'était pas pathogène, ou du moins pas spécifique à l'homme comme elle le deviendra plus tard.

Le variant que nous connaissons aujourd'hui présente une faible diversité génétique comparé aux autres *Salmonella*. Cette homogénéité témoigne d'un goulot d'étranglement évolutif, suivi d'une expansion clonale rapide, où la transmission

interhumaine a favorisé la stabilité génomique au détriment de la plasticité écologique. L'évolution de ce variant se caractérise principalement par une perte de gènes et une prédominance de pseudogènes, affectant des fonctions liées au métabolisme, à la survie environnementale et à l'infection d'autres hôtes.

Aujourd'hui, *Salmonella Typhi* est fortement dépendante de l'homme. Cette dépendance accrue a favorisé une spécialisation poussée : elle n'a plus besoin de survivre dans l'environnement ni d'infecter d'autres espèces. Elle est devenue particulièrement efficace dans l'invasion systémique, touchant le foie, la rate et la moelle osseuse.

Le *S. Typhi* contemporain conserve des îlots de pathogénicité (SPI et SPI-2) essentiels à l'invasion et à la survie intracellulaire. Parmi ces facteurs clés, les antigènes capsulaires polysaccharidiques Vi, absents chez les autres *Salmonella*, lui permettent de se « faufiler » et de masquer les motifs que le système immunitaire inné utilise habituellement pour reconnaître les bactéries.

Les transformations biologiques chez l'homme et le temps « humain » ont directement conditionné l'évolution de cette bactérie. Parmi ces facteurs, on peut citer le développement de l'urbanisme et l'augmentation des densités de population, qui ont créé un environnement propice à sa circulation. Ainsi, l'histoire évolutive de *S. Typhi* semble s'aligner avec celle des sociétés humaines complexes, mais pas avec le mode de vie des chasseurs-cueilleurs.

2) Helicobacter pylori a longtemps accompagné l'homme

Helicobacter pylori est un pathogène chronique strictement associé à l'être humain. Il peut être subdivisé en sept populations et sous-populations présentant des distributions géographiques distinctes. Ces populations modernes tirent leur patrimoine génétique de populations ancestrales apparues en Afrique, en Asie centrale, en Asie orientale, entre autres régions. Leur expansion ultérieure semble avoir suivi de près les grands flux migratoires humains, notamment ceux survenus entre 200 000 et 150 000 ans avant notre ère vers la Polynésie et les Amériques, puis plus tard l'introduction néolithique de l'agriculture en Europe, l'expansion bantoue en Afrique et, à l'époque historique, la traite des esclaves. (Falush et al., 2003)

Des structurations géographiques comparables ont été décrites pour plusieurs agents pathogènes et commensaux humains, tels que *Mycobacterium tuberculosis*, *Haemophilus influenzae* et *Helicobacter pylori*. Ce dernier est une bactérie Gram négative qui colonise la muqueuse gastrique pendant des décennies et dont la transmission interindividuelle est relativement limitée. Cette association étroite et durable avec l'hôte humain confère à *H. pylori* un fort potentiel informatif pour l'étude des migrations et de l'histoire démographique humaines. (Linz et al., 2007)

La diversité de séquence au sein de *H. pylori* est exceptionnellement élevée, supérieure à celle de la plupart des autres bactéries et environ cinquante fois plus importante que celle observée chez l'être humain. De plus, la recombinaison fréquente entre

différentes souches implique que seuls des déséquilibres de liaison partiels existent entre les nucléotides polymorphes au sein des gènes. Cette dynamique génétique augmente considérablement la quantité d'information disponible pour les analyses de génétique des populations.(Moodley & Linz, 2009)

Des analyses complémentaires ont permis de subdiviser les populations de *H. pylori* à l'échelle continentale, notamment en hpEastAsia, hspAmerind, hspEAsia, hspMaori, hpWAfrica et hspAfrica. Cette structuration confirme et prolonge des travaux antérieurs mettant en évidence l'existence de subdivisions géographiques marquées(Albert et al., 2010).

Ainsi, toutes les souches de *H. pylori* isolées en Asie de l'Est ont été attribuées à la sous-population hspEAsia. La sous-population hspMaori a été identifiée exclusivement chez les Maoris et d'autres populations polynésiennes de Nouvelle-Zélande, tandis que les souches hspAmerind ont été isolées chez les Inuits et les populations amérindiennes d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud(Moodley & Linz, 2009)

Les variants hpSAfrica et hpAfrica2 ont été identifiés exclusivement en Afrique australe, tandis que les souches hspWAfrica sont retrouvées principalement en Afrique de l'Ouest. Ces dernières ont également été détectées dans les Amériques, en particulier parmi les populations afro-américaines, notamment en Louisiane et au Tennessee, reflétant les déplacements forcés de populations durant la période de la traite transatlantique(Linz et al., 2007).

En Israël, en Turquie, au Bangladesh et au Soudan, certaines souches de *Helicobacter pylori* présentent une large diffusion et représentent une part importante du patrimoine génétique des populations européennes. Ces bactéries ont également été isolées dans les Amériques et en Australie. Les souches modernes regroupées sous l'appellation hpEurope sont des recombinants issus de deux populations ancestrales, désignées AE1 et AE2. Aucun isolat connu ne présente plus de 80 % d'ascendance provenant exclusivement de l'une ou l'autre de ces populations. Chaque génome apparaît ainsi comme une mosaïque composée de nombreux petits fragments chromosomiques issus de différentes origines.

Cette mosaïcité génomique complique considérablement la reconstitution phylogénétique, car la recombinaison brouille l'ordre de ramification des arbres phylogénétiques et renforce artificiellement certaines distances génétiques. Toutefois, l'identification de réservoirs de nucléotides ancestraux permet d'améliorer les estimations des relations évolutives profondes et de l'histoire démographique des populations bactériennes. Les reconstructions de l'arbre généalogique ancestral suggèrent que la population hpAfrica2 aurait divergé avant la séparation des autres populations, tandis que AE1 et l'ancêtre des populations d'Asie orientale se seraient différenciés plus récemment(Falush et al., 2003).

L'analyse des pools génétiques ancestraux autorise également des inférences robustes concernant les flux génétiques entre populations. La forte diversité génétique observée

au sein de hpEurope s'expliquerait principalement par la fusion et la recombinaison répétée entre les populations AE1 et AE2.

En Afrique, l'histoire évolutive de *Helicobacter pylori* semble étroitement liée à des dynamiques humaines relativement récentes, en particulier à l'expansion bantoue. Celle-ci débute progressivement en Afrique de l'Ouest tropical et constitue l'un des événements majeurs de la préhistoire africaine. Cette expansion est associée au développement et à la diffusion de l'agriculture en Afrique de l'Ouest, ainsi qu'à la progression des sociétés bantoues vers les régions subéquatoriales à pluviométrie estivale, écologiquement favorables à leurs systèmes de culture. Ces mouvements humains ont vraisemblablement facilité la dispersion et la recombinaison des lignées de *H. pylori* à l'échelle continentale.

L'expansion bantoue aurait débuté il y a environ 5 000 ans et s'est accompagnée d'un remplacement progressif de nombreuses sociétés de chasseurs-cueilleurs. Vers 700 avant notre ère, elle atteint sa limite méridionale dans l'est de l'actuelle Afrique du Sud. Les populations de langue nigéro-congolaise, y compris les groupes bantous, présentaient une infection quasi systématique par *Helicobacter pylori*, dominée par le variant hpAfrica1.

En conséquence, les variants hpAfrica1 observés en Afrique présentent aujourd'hui une structuration régionale marquée. Ceux identifiés en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, en Gambie et au Burkina Faso, diffèrent de ceux observés en Afrique australe. Sur une période d'environ 5 000 ans, depuis le début de l'expansion bantoue, ce variant ancestral s'est différencié en deux sous-populations principales : hspWAfrica en Afrique de l'Ouest et hspSAfrica en Afrique australe.

Ce variant africain ne s'est toutefois pas limité aux régions directement concernées par l'expansion bantoue. Il s'est également diffusé vers l'Afrique du Nord, notamment au Maroc et en Algérie. De manière notable, les recherches ont mis en évidence une absence relative de ce variant « africain » dans certaines régions du Sahel, en particulier dans le nord-est du Nigeria. Dans ces zones, la prédominance appartient à la population hspNEAfrica. Cette distribution suggère que l'expansion bantoue a été freinée dans ces régions, probablement en raison de l'incompatibilité des systèmes agricoles tropicaux avec des environnements plus arides, mais aussi de la présence de sociétés agro-pastorales nilo-sahariennes plus anciennes, déjà adaptées aux contraintes écologiques locales.

La structuration cohérente des souches de *H. pylori* en populations géographiquement distinctes constitue ainsi une preuve solide de mouvements humains récents et anciens. À une échelle plus récente, l'expansion coloniale européenne, amorcée il y a environ 500 ans, a profondément modifié la distribution mondiale de ces populations bactériennes. Les colonisateurs européens n'ont pas seulement transféré leurs gènes, mais également leurs microbiotes, entraînant l'exportation du variant hpEurope vers l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.

Ces signatures bactériennes ont été identifiées chez des populations amérindiennes et sont souvent interprétées comme le résultat de contacts prolongés avec des groupes de locuteurs indo-européens introduits lors de la colonisation. De même, des mouvements humains plus récents, tels que les échanges commerciaux et migratoires à travers l'Asie du Sud-Est, notamment vers la Thaïlande, la Malaisie et Singapour, se reflètent dans la distribution actuelle des souches hspEAsia. Ces observations confirment le rôle de *Helicobacter pylori* comme un marqueur biologique particulièrement informatif pour retracer l'histoire des migrations humaines et des transformations socio-économiques à long terme.

La péninsule coréenne et le Japon présentent une structure de population de *Helicobacter pylori* remarquablement homogène, la majorité des souches appartenant à la population hpEastAsia. Dans cette aire géographique, une exception notable est observée en Thaïlande, où les souches sont majoritairement rattachées à la population hpAsia2. Cette situation suggère que ces lignées bactériennes ont résisté à l'expansion vers le sud des populations hpEastAsia (Sorokin et al., 2021).

La forte proximité génétique entre les isolats coréens et japonais n'est pas surprenante. Les données archéologiques et linguistiques indiquent que les ancêtres des Japonais modernes ont migré depuis la péninsule coréenne, introduisant avec eux l'agriculture du riz dans l'archipel japonais. Cette migration humaine s'est accompagnée du transfert de leurs microbiotes, notamment de *H. pylori*, expliquant la similitude génétique observée entre les souches des deux régions.

Par ailleurs, la famille des langues austronésiennes était probablement autrefois largement répandue en Asie de l'Est continentale. Aujourd'hui, elle n'y subsiste plus que sous la forme résiduelle observée à Taïwan (Formose). À partir de cette région, des populations austronésiennes maritimes ont entrepris une vaste expansion à travers l'océan Pacifique, un processus connu sous le nom d'expansion polynésienne. (Matta et al., 2017)

Dans ce contexte migratoire, les souches hpEastAsia ont accompagné les populations humaines au cours de leurs déplacements successifs, se diffusant depuis les Philippines vers la Polynésie, jusqu'aux Maoris de Nouvelle-Zélande. Ce processus de colonisation s'est effectué par une série de migrations impliquant de petits effectifs humains, entraînant des épisodes répétés de dérive génétique. Ces événements ont progressivement différencié les souches de *H. pylori* du Pacifique de celles du continent est-asiatique, conduisant à l'émergence de sous-populations bactériennes distinctes.

Les Amériques ont été initialement peuplées par des populations d'origine asiatique, lors des migrations humaines qui se sont produites au cours du dernier maximum glaciaire, il y a environ 18 000 ans, lorsque l'Asie et l'Amérique du Nord étaient reliées par un pont terrestre au niveau du détroit de Béring. Si les populations humaines transportaient *Helicobacter pylori* dans leur estomac lors de ces migrations, on devrait logiquement s'attendre à ce que les souches présentes chez les populations amérindiennes soient d'origine asiatique.

Toutefois, les premières analyses réalisées sur des isolats péruviens provenant de populations amérindiennes ont révélé une similarité génétique plus élevée avec des souches européennes, notamment espagnoles, qu'avec celles d'Asie de l'Est. Ces résultats ont conduit certains chercheurs à proposer qu'*H. pylori* aurait été absent des populations amérindiennes précolombiennes et introduit tardivement, à la suite des contacts avec les Européens.

Cette hypothèse a nourri une première tentative de datation de l'association entre l'homme et *H. pylori*, suggérant que l'infection humaine serait apparue relativement récemment, à l'époque des sociétés agricoles du Croissant fertile, possiblement à la suite d'un passage d'hôte depuis des animaux domestiqués au cours des dix derniers millénaires, comme cela a été proposé pour plusieurs autres agents pathogènes.

Cependant, des études plus récentes ont profondément remis en question cette interprétation. Des analyses génomiques menées chez des populations amérindiennes d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud ont permis d'identifier des souches d'*H. pylori* d'origine asiatique, formant une sous-population distincte. Ces souches présentent une différenciation génétique marquée par rapport aux lignées est-asiatiques actuelles, ce qui exclut l'hypothèse d'une introduction récente par des immigrants chinois ou japonais.

Au contraire, cette structuration génétique constitue la première preuve solide que *Helicobacter pylori* a accompagné les populations humaines lors de leur migration à travers le détroit de Béring et leur dispersion ultérieure dans les Amériques. Elle renforce ainsi l'idée d'une coévolution ancienne entre l'homme et ce pathogène, étroitement liée à l'histoire des migrations humaines. (Sorokin et al., 2021)

Que peut-on en conclure ?

Il apparaît qu'une conciliation très ancienne, voire une longue cohabitation évolutive, a existé entre *Helicobacter pylori* et l'être humain. La relation entre l'homme et cette bactérie gastrique ne relève pas seulement de l'histoire récente, mais s'inscrit à une échelle profondément évolutive. Bien que l'âge exact de cette association demeure incertain, de nombreuses comparaisons quantitatives entre l'ADN humain et celui de *H. pylori* apportent aujourd'hui des arguments solides en faveur d'une coévolution ancienne.

Les populations humaines et celles de *H. pylori* présentent en effet des structures génétiques remarquablement comparables. Les lignées bactériennes ont évolué parallèlement aux lignées humaines, suivant les grandes routes migratoires de notre espèce. Dans les deux cas, la diversité génétique décroît progressivement avec la distance à l'Afrique de l'Est, un phénomène qui s'explique par des effets fondateurs en série liés aux migrations successives.

La diminution graduelle de la diversité génétique de *H. pylori* à mesure que l'on s'éloigne de l'Afrique de l'Est renforce ainsi l'hypothèse d'une origine africaine commune de l'homme moderne et de son microbiote gastrique. Cette concordance

suggère que *H. pylori* a accompagné l'humanité depuis ses premières dispersions, constituant un témoin biologique privilégié de l'histoire évolutive et démographique de notre espèce.

Figure 4 Illustration du parcours évolutif d'*Helicobacter pylori* au cours de l'histoire humaine avec ses différentes variations depuis le néolithique

3) 5000ans avant la peste noire : déclin du néolithique

La peste bubonique est une maladie infectieuse invasive de l'être humain, caractérisée cliniquement par l'apparition de bubons, correspondant à des ganglions lymphatiques enflammés, localisés principalement dans les régions inguinale, axillaire et cervicale. Avant le XXe siècle et l'avènement de l'antibiothérapie, la mortalité associée à la peste était extrêmement élevée, en particulier pour les formes septicémique et pulmonaire. Cette dernière se transmettait directement d'homme à homme par voie respiratoire, via des gouttelettes infectieuses, et était presque toujours mortelle en l'absence de traitement. (Neumann et al., 2022)

À partir de 1894, le transport maritime international, notamment depuis le port de Hong Kong, a facilité la dissémination de *Yersinia pestis* depuis la Chine vers de nombreux ports du monde, déclenchant ce que l'on désigne comme la troisième pandémie de peste. Dans plusieurs régions, la bactérie s'est ensuite installée durablement au sein de

populations locales de rongeurs, créant de nouveaux réservoirs endémiques. Les puces associées à ces rongeurs ont alors servi de vecteurs, transmettant l'infection à l'homme et provoquant de vastes épidémies de peste bubonique (Neumann et al., 2022).

À Hong Kong même, ainsi qu'en Inde et à Madagascar, les rats constituaient les principaux hôtes réservoirs de la peste. En revanche, dans d'autres régions du monde, y compris aux États-Unis, les infections humaines étaient le plus souvent contractées à partir d'autres espèces de rongeurs sauvages. La peste pneumonique demeurait globalement moins fréquente que la peste bubonique. Toutefois, en Mandchourie, après 1910, la transmission par les puces associées aux trappeurs de fourrures a entraîné de vastes épidémies, illustrant le potentiel épidémique majeur de cette forme clinique lorsque les conditions de transmission interhumaine étaient réunies. (Barbieri et al., 2020)

Yersinia pestis est aujourd'hui classée comme agent biologique de catégorie A en raison de son potentiel d'utilisation à des fins de biocriminalité ou de bioterrorisme. Son transport est strictement réglementé et limité aux organisations militaires ou aux laboratoires de référence agréés par l'Organisation mondiale de la santé. De ce fait, aucun laboratoire ne dispose à ce jour d'une collection de souches de *Y. pestis*, ni même de leurs séquences d'ADN, qui soit véritablement représentative de l'ensemble de la diversité génétique mondiale de l'espèce. (Neumann et al., 2022)

Sur le plan écologique, la peste endémique est avant tout une maladie des rongeurs sauvages. Pourtant, la majorité des travaux microbiologiques et historiques se concentrent sur la peste humaine, alors même que celle-ci constitue un événement relativement rare, résultant d'un débordement occasionnel depuis les hôtes primaires vers l'homme. Cette focalisation reflète davantage l'impact démographique et historique des épidémies humaines que la réalité biologique du cycle naturel de la bactérie.

D'un point de vue génomique, *Yersinia pestis* présente une diversité génétique remarquablement faible comparée à celle de *Helicobacter pylori*. Alors que chez *H. pylori* environ un nucléotide sur trois peut être polymorphe, seules quelques milliers de positions nucléotidiques sont variables sur l'ensemble du génome de *Y. pestis*, soit une fréquence approximative de l'ordre de 1 pour 1 000. La plus grande diversité génétique connue de *Y. pestis* se situe en Asie centrale et orientale, ce qui soutient l'hypothèse d'un foyer évolutif ancien dans cette région. (Tong et al., 2005)

Enfin, contrairement à de nombreuses bactéries, *Yersinia pestis* ne présente aucune trace de recombinaison homologue. Son évolution repose presque exclusivement sur l'accumulation de mutations ponctuelles uniques, non homologues, chacune apparaissant une seule fois au cours de son histoire évolutive. Cette particularité confère à la bactérie une structure phylogénétique particulièrement stable, propice aux reconstructions fines des trajectoires évolutives et des diffusions historiques de la peste.

Figure 5 Dispersion du modèle *Y. Pestis* durant l'âge du Bronze. Voici une carte de l'Europe et les légendes représentent les sites qui symbolisent reconnues plus tard fouillé par les données paléogénomique.

L'arbre évolutif de *Yersinia pestis* est sans ambiguïté enraciné au sein de *Yersinia pseudotuberculosis*, dont il constitue un clade génétiquement monomorphe. Les principales branches et populations identifiées au sein de cet arbre, définies à partir de la diversité génétique observée, ont fait l'objet d'une nomenclature désormais bien établie. La plus ancienne de ces lignées est désignée sous le nom de branche O, correspondant à la branche ancestrale menant de *Y. pseudotuberculosis* à *Y. pestis*.

La branche O inclut les génomes les plus anciens actuellement connus, issus d'individus de l'âge du Bronze, décédés il y a environ 5 000 ans. Des études paléogénomiques ont ainsi mis en évidence les preuves directes les plus anciennes de la présence de *Yersinia pestis* à partir de dents humaines provenant d'Asie et d'Europe, datées entre environ 2 800 et 5 000 ans avant le présent. Ces souches anciennes occupent une position basale par rapport à l'ensemble des lignées modernes connues de *Y. pestis*, indiquant que l'émergence de cette bactérie est bien antérieure aux grandes pandémies historiques.

Ces découvertes ont conduit à réviser substantiellement l'histoire évolutive du genre *Yersinia*, suggérant que ses origines sont au moins deux fois plus anciennes que ne l'indiquaient les estimations antérieures. Les analyses fondées sur l'horloge moléculaire suggèrent que la diversification de *Y. pestis* est contemporaine de la diffusion des pratiques agricoles à travers l'Eurasie occidentale. Cette transition s'est accompagnée d'une phase d'expansion démographique et d'innovations technologiques majeures, incluant la poterie, la traction animale, l'invention de la roue et le développement de la métallurgie.

Ces transformations profondes ont favorisé l'émergence de réseaux d'échanges à longue distance, permettant pour la première fois des contacts réguliers entre des populations humaines auparavant isolées sur le plan géographique. Parallèlement, la densité des populations humaines et la taille des établissements ont augmenté avec l'apparition des premières installations permanentes, entre environ 6 100 et 5 400 ans avant notre ère. L'ensemble de ces changements socio-économiques et démographiques a probablement créé les conditions écologiques favorables à l'émergence, à la diversification et à la diffusion précoce de *Yersinia pestis*.

Ces transformations néolithiques ont favorisé l'émergence et la diversification de *Yersinia pestis*, notamment durant une phase critique souvent désignée comme le « déclin néolithique ». Cet épisode aurait affecté l'Europe du Nord, en particulier la Scandinavie, à partir d'environ 5 300 ans avant le présent. Des études archéogénétiques ont été menées sur plusieurs sites néolithiques scandinaves associés à la culture des vases à entonnoir, caractérisée par de petits villages constitués de fermes dispersées, probablement organisées sur une base familiale (Rascovan et al., 2019).

Parmi ces sites, une fosse commune découverte à Fräsegården, dans la paroisse de Gökhem à Falbygden, en Suède occidentale, revêt une importance particulière. Cette fosse contenait les restes de 78 individus inhumés sur une période relativement courte, comprise entre environ 5 100 et 4 900 ans avant le présent. Une telle concentration de sépultures suggère un événement de mortalité exceptionnel, compatible avec une crise épidémique.

Cette hypothèse a été confirmée par des analyses paléogénomiques récentes, qui ont mis en évidence la présence de *Yersinia pestis* chez certains de ces individus. Plus largement, les données indiquent qu'au cours du déclin néolithique, entre environ 6 000 et 5 000 ans avant le présent, plusieurs lignées distinctes de *Y. pestis* se sont diversifiées et ont proliféré à travers l'Eurasie. Ces résultats renforcent l'idée que les changements démographiques, économiques et sociaux associés au Néolithique ont joué un rôle central dans l'émergence et la diffusion précoce des grandes maladies infectieuses humaines. (Rascovan et al., 2019)

L'analyse conjointe du contexte archéologique et des génomes humains suggère que l'émergence et la propagation de *Yersinia pestis* n'étaient pas principalement dues à des migrations massives, mais étaient plutôt favorisées par l'évolution des modes de vie, la croissance démographique et le développement des réseaux commerciaux néolithiques.

La souche identifiée sur le site de Gökhem, désignée Gok2, appartient à la lignée L, l'une des plus anciennes jamais identifiées chez l'homme. Elle se situe à la racine de l'arbre évolutif de *Y. pestis*, avant la grande divergence qui donnera naissance aux souches historiques. Bien qu'elle ne dispose pas du gène *ymt*, cette souche possède le plasmide pPCP1, qui contient le gène *pla*, un facteur associé à la virulence pulmonaire. Cela indique que la capacité à provoquer une peste pneumonique, transmissible entre humains, existait déjà à cette époque, même si cette capacité n'était peut-être pas encore pleinement optimisée.

La présence de cette souche ancienne dans une tombe collective en Scandinavie démontre que la peste avait déjà parcouru des milliers de kilomètres depuis son foyer d'origine en Eurasie centrale. Sa diffusion a probablement suivi les routes commerciales et les mouvements migratoires liés aux sociétés néolithiques, soulignant le rôle des changements socio-économiques et des densités de population dans l'émergence des grandes maladies infectieuses humaines.

Les preuves de l'existence et de la diversité génétique de *Yersinia pestis* indiquent que la bactérie circulait déjà et s'était séparée en différentes lignées évolutives à travers l'Eurasie. Cette diversité génétique précoce témoigne d'une propagation réussie et ancienne sur un vaste territoire, allant de la Sibérie à l'Europe centrale. Elle correspond à une période particulière marquée par une mobilité humaine accrue – migrations, guerres – et le développement de grands réseaux d'échanges tels que la route de l'ambre ou de l'étain, ainsi que par la concentration démographique dans les premiers centres proto-urbains. Ces conditions ont constitué un environnement idéal pour la

propagation d'un pathogène respiratoire ou véhiculé par les puces de rongeurs, qui accompagnaient les humains et leurs stocks de grains.

Les études sur l'ADN ancien révèlent que **Yersinia pestis** a suivi, au cours du temps, deux tempos évolutifs distincts. La première phase correspond à une « **émergence et diffusion précoce** » durant le Néolithique et l'Âge du Bronze. À cette époque, d'après les données disponibles, **Y. pestis** était génétiquement « incomplète » et a tiré parti des nouvelles conditions démographiques et sociales pour se répandre, provoquant probablement des épidémies significatives.

Le gène *ymt* (codant pour une phospholipase D), crucial pour la transmission par les puces, représente l'adaptation la plus tardive et déterminante. Il permet à la bactérie de coloniser massivement le proventricule des puces en formant un biofilm, ce qui empêche l'insecte de se nourrir. Une puce affamée régurgite alors des bactéries en piquant un nouvel hôte, assurant une transmission extrêmement efficace de la peste. Dans les souches anciennes, comme celles de l'Âge du Bronze (il y a environ 5000 ans), le gène *ymt* est absent, ce qui suggère que ces premières épidémies ne pouvaient pas se propager via le cycle classique puce-rongeur-puce-homme avec l'efficacité observée lors de la Peste Noire.

4) L'histoire des hommes et de la tuberculose :

La tuberculose est l'une des maladies infectieuses les plus répandues chez l'humain. Chaque année, on estime que 9 millions de personnes développent une tuberculose clinique, et environ 2 millions en meurent. Elle est causée par le complexe mycobactérien de la tuberculose (MTBC, *Mycobacterium tuberculosis complex*), dont toutes les souches descendent d'un ancêtre commun récent. (Djelouadji et al., 2011)

Chez l'humain, l'infection entraîne généralement une maladie latente, sans symptômes cliniques. On estime qu'environ un tiers de la population mondiale est infectée à un moment de sa vie.

Le MTBC est composé de multiples lignées génétiques, certaines étant spécifiques aux humains, d'autres aux animaux, bien que ces dernières puissent parfois infecter l'homme. Presque toutes les lignées humaines se trouvent en Afrique, avec certaines lignées comme L5 à L7 rarement isolées ailleurs. Contrairement à *H. pylori*, il a été proposé que le MTBC soit originaire d'Afrique et qu'il se soit répandu à (Achtman et al., 2004) l'échelle mondiale il y a environ 60 000 ans, lors de la migration humaine hors d'Afrique.

Les lignées L2 à L4 présentent des branches plus courtes et sont interprétées comme « modernes », c'est-à-dire qu'elles auraient évolué après la migration hors d'Afrique et se seraient répandues à l'échelle mondiale. Les autres lignées sont considérées comme « anciennes », datant d'avant 60 000 ans. Cette interprétation est appuyée par la datation tMRCA du MTBC, qui correspond approximativement à la migration humaine hors d'Afrique. Cependant, cette datation doit être considérée comme une hypothèse spéculative jusqu'à ce qu'elle soit corroborée par d'autres sources.

L'histoire ancienne de *M. tuberculosis* a probablement été documentée par les archéologues plus intensivement que celle de tout autre pathogène bactérien. Des lésions osseuses spécifiques à la tuberculose clinique ont été observées sur plusieurs squelettes anciens. Les plus anciennes infections remontent à environ 9 000 ans pour un individu retrouvé en Israël, et jusqu'à 17 000 ans pour un bison sauvage en Europe du Nord.

Il a été suggéré que l'ADN ancien de *Mycobacterium tuberculosis* est moins exposé aux dommages que celui d'autres taxons bactériens, en raison de ses parois cellulaires riches en acides mycoliques. Toutefois, de nombreuses descriptions anciennes d'ADN ne répondent pas aux standards actuels de contrôle de contamination environnementale. Une preuve convaincante pour un âge du MTBC de 17 000 ans ou plus devra attendre une confirmation basée sur l'analyse complète du génome.

Le plus ancien cas découvert en Amérique du Sud se situe près de la côte du Pérou, où trois génomes ont été reconstruits à partir d'Indiens péruviens datant d'environ 1 000 ans. Ces génomes appartiennent au MTBC. Étonnamment, ce variant semble proche de *M. pinnipedii*, une mycobactérie infectant les phoques. Les auteurs suggèrent que les anciens Péruviens ont été infectés après avoir consommé de la viande de phoques. La bactérie a ensuite réussi à passer de ces animaux aux humains.

Cette transmission aurait perduré pendant des siècles, affectant les populations d'Amérique du Sud, avant que les lignées « modernes » d'Europe et d'Afrique ne remplacent progressivement ces variants après la colonisation en 1492. Aujourd'hui, *M. pinnipedii* peut toujours infecter l'homme. Il est probable que les génomes péruviens représentent des infections humaines ponctuelles plutôt que des transmissions interhumaines étendues, mais davantage de données provenant d'autres génomes anciens du MTBC en Amérique du Sud seraient nécessaires pour confirmer cette hypothèse.

En Europe, en Hongrie, une crypte datant du XVIII^e siècle et du début du XIX^e siècle, murée jusqu'en 1994, a livré des corps momifiés spontanément. Des échantillons de 26 individus ont été analysés et huit d'entre eux contenaient du MTBC. Cela a permis de reconstituer un total de 14 génomes correspondant à 12 génotypes distincts. Tous ces génotypes appartenaient à la lignée L4, aujourd'hui courante dans toute l'Europe.

D) Le temps bactérien au rythme du temps humain :

Que pouvons-nous retenir de ces données ? Est-ce que les observations confirment les premières hypothèses ? Faut-il attribuer l'avènement des cycles pathogéniques modernes à l'agriculture ? La réponse est plus complexe.

Ce que l'on peut retenir, c'est que de nombreuses bactéries infectant aujourd'hui l'espèce humaine existaient déjà chez l'homme depuis très longtemps. Par exemple, *Helicobacter pylori*, qui colonise l'estomac humain, a évolué en parallèle avec son hôte. Le temps jusqu'à l'ancêtre commun le plus récent (tMRCA) de cette bactérie est comparable à celui des humains anatomiquement modernes, c'est-à-dire au moins

100 000 ans, après calibration avec les grandes migrations humaines. Cela implique que l'existence de cette bactérie précède sa virulence telle que nous la connaissons aujourd'hui, et que les conditions humaines – déplacements prolongés, densité de population, développement de sociétés complexes – ont favorisé l'émergence de son potentiel pathogène.

Une situation similaire se retrouve avec *Mycobacterium tuberculosis*, responsable de la tuberculose. Les schémas mondiaux de diversité et les analyses d'ADN ancien confirment que *Yersinia pestis* s'est propagée à l'échelle mondiale à plusieurs reprises, depuis la Chine et l'Asie centrale, longtemps avant l'ère historique.

De manière analogue, des études sur le virus Epstein-Barr, responsable de la mononucléose infectieuse et associé à certains cancers, suggèrent également une origine ancienne, probablement via un transfert depuis des singes au cours de l'évolution des hominidés.

Ainsi, l'émergence des agents pathogènes humains ne résulte pas uniquement de l'agriculture ou de la sédentarisation, mais s'inscrit dans une histoire évolutive ancienne, intimement liée aux déplacements, aux interactions et à la démographie de nos ancêtres.

Ainsi, bien avant l'avènement du Néolithique, on observe des schémas évolutifs comparables chez de nombreux agents infectieux. C'est le cas de l'hépatite G, dont les preuves génétiques correspondent aux longues périodes de migrations humaines hors d'Afrique. Une situation similaire est observée pour les virus de l'herpès simplex de type 1 et 2, dont les analyses de séquences suggèrent une divergence des sous-types remontant à plusieurs millions d'années. Il en va de même pour *Schistosoma mansoni*, dont les estimations de divergence se situent autour de 0,3 à 0,4 million d'années.

Cette continuité apparaît également lorsque l'on tente de reconstituer l'origine évolutive des gènes de virulence de *Plasmodium falciparum* en Afrique de l'Ouest. Il est indéniable que l'apparition de l'agriculture a constitué, à un moment donné, une pression évolutive majeure sur les agents pathogènes. Toutefois, l'âge évolutif de ces bactéries et parasites ne peut être limité à l'émergence des sociétés agricoles. Leur origine pourrait remonter à une phase de transition située entre le Paléolithique moyen et le Paléolithique supérieur, voire à une période encore plus ancienne de l'histoire humaine.

Certaines lignées microbiennes pourraient même s'inscrire dans une temporalité beaucoup plus profonde, remontant à près de 200 millions d'années, lorsque les entérobactéries ont commencé à coloniser l'intestin des mammifères. L'espèce humaine n'aurait alors été que l'héritière de communautés microbiennes anciennes qui, sous l'effet de changements progressifs de modes de vie, sont devenues plus virulentes.

Les derniers millénaires, marqués notamment par l'expansion humaine hors d'Afrique, se sont accompagnés de transformations alimentaires, démographiques et culturelles

majeures. Chaque nouvel espace colonisé par l'homme a constitué une nouvelle pression sélective, notamment pour *Helicobacter pylori*. Cette dynamique explique en partie la grande diversité de ses variants observés aujourd'hui à l'échelle mondiale.

Dans *Guns, Germs, and Steel*, Jared Diamond soutient que les grandes maladies infectieuses émergent avec l'agriculture, la domestication animale, la sédentarisation et l'augmentation de la densité démographique. À la lecture de Diamond, les germes et les maladies apparaissent ainsi comme des produits essentiellement néolithiques. Cette interprétation s'inscrit dans une perspective macro-historique cohérente, mais elle présente une limite majeure.

Le problème réside dans le fait que de nombreux pathogènes bactériens sont très anciens, parfois antérieurs à l'espèce humaine elle-même, issus de réservoirs animaux ou environnementaux. En réalité, Jared Diamond raisonne principalement en termes de maladies observables et d'épidémies historiques. Or, la maladie est avant tout un phénomène historique et social, et pas uniquement biologique.

Là où le paléopathologiste peut être tenté d'établir une relation causale directe entre agriculture et apparition des pathogènes, le paléogénéticien adopte une perspective différente. Du point de vue génomique, de nombreux pathogènes humains sont peu diversifiés, souvent clonaux et fortement spécialisés. Cela suggère que ces bactéries existaient déjà bien avant le Néolithique, mais que leur succès évolutif s'est produit plus tard.

Ainsi, le Néolithique ne constitue pas l'origine des pathogènes, mais plutôt une phase de pression sélective intense, à la fois sur les populations humaines et sur les microbes. Il agit comme un accélérateur écologique de trajectoires microbiennes anciennes, déjà engagées depuis des dizaines, voire des centaines de milliers d'années.

En se limitant aux manifestations historiques de la maladie, le paléopathologiste observe surtout les effets visibles de ces transformations, sans toujours accéder à la profonde diversité phylogénétique sous-jacente. Le « temps humain » n'a donc pas créé les pathogènes, mais a accéléré leur spécialisation, leur diffusion et leur virulence, révélant des dynamiques évolutives bien plus anciennes.

E) Résumé

Les données issues de la paléopathologie, confrontées aux avancées récentes de la génomique bactérienne, invitent à réviser en profondeur l'idée selon laquelle les maladies infectieuses humaines seraient apparues principalement avec la révolution néolithique. Si l'agriculture et la sédentarisation ont incontestablement favorisé l'essor des épidémies, elles n'expliquent ni l'ancienneté des lignées bactériennes, ni l'origine de leur association avec l'homme.

Les analyses génomiques montrent que de nombreux agents infectieux aujourd'hui reconnus — tels que *Helicobacter pylori*, *Salmonella enterica*, *Mycobacterium tuberculosis* ou *Yersinia pestis* — possèdent une histoire évolutive bien antérieure au

Néolithique. La pathogénicité apparaît ainsi comme un état évolutif secondaire, dépendant de contextes écologiques et sociaux spécifiques, et non comme une propriété intrinsèque ou originelle de ces microorganismes.

L'agriculture n'a donc pas marqué la naissance des maladies infectieuses, mais un tournant dans leurs dynamiques évolutives. En modifiant les densités humaines, les régimes alimentaires, les mobilités et les réseaux de contact, les sociétés néolithiques ont créé de nouvelles conditions favorables à la spécialisation et à la transmission interhumaine de certains pathogènes. Ces transformations s'inscrivent toutefois dans un temps biologique long, souvent déconnecté du temps historique des épidémies.

En définitive, l'émergence des maladies infectieuses humaines ne peut être comprise qu'en articulant l'évolution des bactéries à celle des sociétés humaines. Cette approche intégrée permet de dépasser une lecture strictement néolithocentrée et de concevoir la maladie comme un phénomène à la fois biologique, historique et social.

Références

- Achtman, M., Morelli, G., Zhu, P., Wirth, T., Diehl, I., Kusecek, B., Vogler, A. J., Wagner, D. M., Allender, C. J., Easterday, W. R., Chenal-Francisque, V., Worsham, P., Thomson, N. R., Parkhill, J., Lindler, L. E., Carniel, E., & Keim, P. (2004). Microevolution and history of the plague bacillus, *Yersinia pestis*. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 101(51), 17837-17842. <https://doi.org/10.1073/pnas.0408026101>
- Albert, M. J., Al-Akbal, H. M., Dhar, R., De Ronita, & Mukhopadhyay, A. K. (2010). Genetic affinities of *Helicobacter pylori* isolates from ethnic Arabs in Kuwait. *Gut Pathogens*, 2(1), 6. <https://doi.org/10.1186/1757-4749-2-6>
- Armelagos, G. J., & Harper, K. N. (2005). Genomics at the origins of agriculture, part one. *Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews*, 14(2), 68-77. <https://doi.org/10.1002/evan.20047>
- Barbieri, R., Signoli, M., Cheve, D., Costedoat, C., Tzortzis, S., Aboudharam, G., Raoult, D., & Drancourt, M. (2020). *Yersinia pestis* : The Natural History of Plague. *Clinical Microbiology Reviews*, 34(1), e00044-19. <https://doi.org/10.1128/CMR.00044-19>

- Briggs, D. E. G., & Summons, R. E. (2014). Ancient biomolecules : Their origins, fossilization, and role in revealing the history of life. *BioEssays*, 36(5), 482-490.
<https://doi.org/10.1002/bies.201400010>
- Cohen, M. N., Armelagos, G. J., & Larsen, C. S. (Éds.). (2013). *Paleopathology at the origins of agriculture* (1. paperback print). Conference on Paleopathology and Socioeconomic Change at the Origins of Agriculture, Gainesville. University Press of Florida.
- Diamond, J. M. (2005). *Guns, germs and steel. A short history of everybody in the last 13,000 years*. Vintage.
- Djelouadji, Z., Raoult, D., & Drancourt, M. (2011). Palaeogenomics of Mycobacterium tuberculosis : Epidemic bursts with a degrading genome. *The Lancet Infectious Diseases*, 11(8), 641-650. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(11\)70093-7](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(11)70093-7)
- Effondrement : Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie* (avec Diamond, J. M.). (2013). Gallimard.
- Falush, D., Wirth, T., Linz, B., Pritchard, J. K., Stephens, M., Kidd, M., Blaser, M. J., Graham, D. Y., Vacher, S., Perez-Perez, G. I., Yamaoka, Y., Mégraud, F., Otto, K., Reichard, U., Katzowitsch, E., Wang, X., Achtman, M., & Suerbaum, S. (2003). Traces of Human Migrations in *Helicobacter pylori* Populations. *Science*, 299(5612), 1582-1585.
<https://doi.org/10.1126/science.1080857>
- Fox, C. L., Juan, J., & Albert, R. M. (1996). Phytolith analysis on dental calculus, enamel surface, and burial soil : Information about diet and paleoenvironment. *American Journal of Physical Anthropology*, 101(1), 101-113. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1096-8644\(199609\)101:1%253C101::AID-AJPA7%253E3.0.CO;2-Y](https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-8644(199609)101:1%253C101::AID-AJPA7%253E3.0.CO;2-Y)
- Graeber, D., & Wengrow, D. (2021). *The dawn of everything : A new history of humanity* (First American edition). Farrar, Straus and Giroux.

- Harper, K. N., & Armelagos, G. J. (2013). Genomics, the origins of agriculture, and our changing microbe-scape : Time to revisit some old tales and tell some new ones. *American Journal of Physical Anthropology*, 152(S57), 135-152. <https://doi.org/10.1002/ajpa.22396>
- Hendy, J., Welker, F., Demarchi, B., Speller, C., Warinner, C., & Collins, M. J. (2018). A guide to ancient protein studies. *Nature Ecology & Evolution*, 2(5), 791-799. <https://doi.org/10.1038/s41559-018-0510-x>
- Hiyoshi, H., Tiffany, C. R., Bronner, D. N., & Bäumlér, A. J. (2018). Typhoidal Salmonella serovars : Ecological opportunity and the evolution of a new pathovar. *FEMS Microbiology Reviews*. <https://doi.org/10.1093/femsre/fuy024>
- Key, F. M., Posth, C., Esquivel-Gomez, L. R., Hübler, R., Spyrou, M. A., Neumann, G. U., Furtwängler, A., Sabin, S., Burri, M., Wissgott, A., Lankapalli, A. K., Vågane, Å. J., Meyer, M., Nagel, S., Tikhbatova, R., Khokhlov, A., Chizhevsky, A., Hansen, S., Belinsky, A. B., ... Krause, J. (2020). Emergence of human-adapted Salmonella enterica is linked to the Neolithization process. *Nature Ecology & Evolution*, 4(3), 324-333. <https://doi.org/10.1038/s41559-020-1106-9>
- Lahr, M. M. (1996). *The evolution of modern human diversity : A study of cranial variation* (1. published). Cambridge University Press.
- Linz, B., Balloux, F., Moodley, Y., Manica, A., Liu, H., Roumagnac, P., Falush, D., Stamer, C., Prugnolle, F., Van Der Merwe, S. W., Yamaoka, Y., Graham, D. Y., Perez-Trallero, E., Wadstrom, T., Suerbaum, S., & Achtman, M. (2007). An African origin for the intimate association between humans and Helicobacter pylori. *Nature*, 445(7130), 915-918. <https://doi.org/10.1038/nature05562>
- López-García, P., & Moreira, D. (2015). Open Questions on the Origin of Eukaryotes. *Trends in Ecology & Evolution*, 30(11), 697-708. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2015.09.005>

- Matta, A. J., Pazos, A. J., Bustamante-Rengifo, J. A., & Bravo, L. E. (2017). Genomic variability of *Helicobacter pylori* isolates of gastric regions from two Colombian populations. *World Journal of Gastroenterology*, 23(5), 800. <https://doi.org/10.3748/wjg.v23.i5.800>
- Moodley, Y., & Linz, B. (2009). *Helicobacter pylori* Sequences Reflect Past Human Migrations. In H. De Reuse & S. Bereswill (Éds.), *Genome Dynamics* (Vol. 6, p. 62-74). S. Karger AG. <https://doi.org/10.1159/000235763>
- Neumann, G. U., Skourtanioti, E., Burri, M., Nelson, E. A., Michel, M., Hiss, A. N., McGeorge, P. J. P., Betancourt, P. P., Spyrou, M. A., Krause, J., & Stockhammer, P. W. (2022). Ancient *Yersinia pestis* and *Salmonella enterica* genomes from Bronze Age Crete. *Current Biology*, 32(16), 3641-3649.e8. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.06.094>
- Park, C. J., & Andam, C. P. (2020). Distinct but Intertwined Evolutionary Histories of Multiple *Salmonella enterica* Subspecies. *mSystems*, 5(1), 10.1128/msystems.00515-19. <https://doi.org/10.1128/msystems.00515-19>
- Rascovan, N., Sjögren, K.-G., Kristiansen, K., Nielsen, R., Willerslev, E., Desnues, C., & Rasmussen, S. (2019). Emergence and Spread of Basal Lineages of *Yersinia pestis* during the Neolithic Decline. *Cell*, 176(1-2), 295-305.e10. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.11.005>
- Roumagnac, P., Weill, F.-X., Dolecek, C., Baker, S., Brisse, S., Chinh, N. T., Le, T. A. H., Acosta, C. J., Farrar, J., Dougan, G., & Achtman, M. (2006). Evolutionary History of *Salmonella* Typhi. *Science*, 314(5803), 1301-1304. <https://doi.org/10.1126/science.1134933>
- Sorokin, V. M., Svarval, A. V., Vodop'janov, A. S., & Pisanov, R. V. (2021). Geographical diversity of *Helicobacter pylori* strains circulating in the European Part of the Russian Federation. *Russian Journal of Infection and Immunity*, 11(4), 701-706. <https://doi.org/10.15789/2220-7619-GDO-1590>
- Stringer, C. (2012). *Lone survivors: How we came to be the only humans on earth* (1st U. S. ed). Henry Holt and Company.

- Tong, Z., Zhou, D., Song, Y., Zhang, L., Pei, D., Han, Y., Pang, X., Li, M., Cui, B., Wang, J., Guo, Z., Qi, Z., Jin, L., Zhai, J., Du, Z., Wang, J., Wang, X., Yu, J., Wang, J., ... Yang, R. (2005). Pseudogene accumulation might promote the adaptive microevolution of *Yersinia pestis*. *Journal of Medical Microbiology*, *54*(3), 259-268. <https://doi.org/10.1099/jmm.0.45752-0>
- Warinner, C., Korzow Richter, K., & Collins, M. J. (2022). Paleoproteomics. *Chemical Reviews*, *122*(16), 13401-13446. <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00703>
- Warinner, C., Speller, C., & Collins, M. J. (2015). A new era in palaeomicrobiology : Prospects for ancient dental calculus as a long-term record of the human oral microbiome. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, *370*(1660), 20130376. <https://doi.org/10.1098/rstb.2013.0376>
- Wolpoff, M. H. (1994). *Preliminary publication of paleoanthropology* (2nd ed). McGraw-Hill.
- Zuckerman, M., Harper, K., Barrett, R., & Armelagos, G. (2014). The evolution of disease : Anthropological perspectives on epidemiologic transitions. *Global Health Action*, *7*(1), 23303. <https://doi.org/10.3402/gha.v7.23303>